

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, TECTÔNICA E O LUGAR ENSAIO SOBRE A RESIDÊNCIA WALTER BRITO EM CAMPINA GRANDE-PB, 1977

*STRUCTURE, CONSTRUCTION, TECTONICS AND PLACE:
ESSAY ON THE WALTER BRITO RESIDENCE IN CAMPINA GRANDE-PB, 1977*

*ESTRUTURA, CONSTRUCCION, TECTONICA Y LUGAR:
ENSAYO SOBRE LA RESIDENCIA WALTER BRITO EN CAMPINA GRANDE-PB, 1977*

DINIZ, DIEGO

Mestre, UNIFSM, 000848@unifsmead.com.br

ROCHA, GERMANA

Doutora, PPGAU-UFPB, germanarocha@academico.ufpb.br

LEITE, JULIA

Graduada, UFCG, julialeite.arq@gmail.com

RESUMO

Para Frampton, a arquitetura deve ser necessariamente incorporada na forma estrutural e construtiva, ao tempo que a tectônica não indica apenas uma integridade estrutural e material, mas também poética da construção. Tendo como fundamento esta poética, o objetivo deste artigo é discutir a arquitetura moderna residencial construída na Paraíba a partir da análise tectônica da residência Walter Brito, projetada por Geraldino Duda (1935-2024) em Campina Grande-PB em 1977. A justificativa deste trabalho aponta-se nos eixos da documentação e conservação da arquitetura moderna, contribuindo para a discussão sobre a salvaguarda de tal patrimônio. O procedimento metodológico parte da revisão bibliográfica, seguido da coleta de dados e aplicação dos parâmetros analíticos da tectônica propostos por Rocha (2012), que focaliza as relações do sítio, da estrutura resistente e dos elementos de vedação com a estrutura formal arquitetônica. Os resultados repercutem uma tentativa da busca de uma cultura tectônica moderna característica da década de 1970 no cenário nacional, à medida que recorre a soluções técnicas e construtivas recorrentes à época, desde o modo de tratar o lugar e o emprego dos recursos tecnológicos e materialidade. À medida que esse exemplar se aproxima das características da arquitetura desse período, também apresenta uma lacuna referente à expressividade característica da arquitetura moderna brutalista residencial construída em diferentes locais. No entanto, faz-se notar o caráter arquitetônico da implantação da edificação mediante as ideias de *earthwork* e *roofwork*, isto é, a articulação entre o trabalho de terraplanagem para o embasamento e o trabalho de cobertura (entendido como o todo arquitetônico).

PALAVRAS-CHAVE: análise tectônica, arquitetura moderna residencial, Geraldino Duda.

ABSTRACT

To Frampton, architecture must necessarily be incorporated into the structural and constructive form, while tectonics indicate not only structural and material integrity but also a poetic dimension of construction. Based on this poetics, the aim of this article is to discuss modern residential architecture built in Paraíba through the tectonic analysis of the Walter Brito residence, designed by Geraldino Duda (1935-2024) in Campina Grande-PB in 1977. The justification for this work is based on the axes of documentation and conservation of modern architecture, contributing to the discussion and safeguarding of such heritage. The methodological procedure starts with a literature review, followed by data collection and the application of tectonic analytical parameters proposed by Rocha (2012), which focus on the relationships of the site, the supporting structure, and the enclosing elements with the formal architectural structure. The results reflect an attempt to seek a modern tectonic culture characteristic of the 1970s on the national scene, as it resorts to technical and constructive solutions recurrent at the time, from the way of treating the place to the use of

technological resources and materiality. As this example approaches the characteristics of the architecture of that period, it also presents a gap concerning the expressiveness characteristic of modern brutalist residential architecture built in different locations. However, the architectural character of the building's implementation is notable through the ideas of earthwork and roofwork, that is, the articulation between the earthwork for the foundation and the roofwork (understood as the architectural whole).

KEYWORDS: tectonic analysis, modern residential architecture, Geraldino Duda.

RESUMEN

Para Frampton, la arquitectura debe ser necesariamente incorporada en la forma estructural y constructiva, mientras que la tectónica no indica solo una integridad estructural y material, sino también una poética de la construcción. Basado en esta poética, el objetivo de este artículo es discutir la arquitectura residencial moderna construida en Paraíba a partir del análisis tectónico de la residencia Walter Brito, diseñada por Geraldino Duda (1935-2024) en Campina Grande-PB en 1977. La justificación de este trabajo se apoya en los ejes de documentación y conservación de la arquitectura moderna, contribuyendo a la discusión y salvaguarda de dicho patrimonio. El procedimiento metodológico parte de la revisión bibliográfica, seguido de la recolección de datos y la aplicación de los parámetros analíticos de la tectónica propuestos por Rocha (2012), que se enfocan en las relaciones del sitio, la estructura resistente y los elementos de cerramiento con la estructura formal arquitectónica. Los resultados reflejan un intento de buscar una cultura tectónica moderna característica de la década de 1970 en el escenario nacional, ya que recurre a soluciones técnicas y constructivas recurrentes de la época, desde la forma de tratar el lugar y el empleo de recursos tecnológicos y materialidad. A medida que este ejemplo se acerca a las características de la arquitectura de ese período, también presenta una brecha respecto a la expresividad característica de la arquitectura moderna brutalista residencial construida en diferentes lugares. Sin embargo, se nota el carácter arquitectónico de la implantación del edificio mediante las ideas de earthwork y roofwork, es decir, la articulación entre el trabajo de terraplenado para la base y el trabajo de cobertura (entendido como el conjunto arquitectónico).

PALABRAS CLAVES: análisis tectónico, arquitectura moderna residencial, Geraldino Duda.

INTRODUÇÃO

Parte do desenvolvimento deste trabalho é resultado da pesquisa de dissertação que se empenhou em estudar a tectônica da arquitetura residencial na Paraíba, na cidade de Campina Grande e João Pessoa. A residência analisada neste artigo, especificamente, não foi publicada devido à alteração do recorte temporal da dissertação desenvolvida em 2022, mas se mostra pertinente neste momento. Esta discussão é atual e oportuna neste evento, a ser realizado em Campina Grande-PB, no ano e local do falecimento de Geraldino Duda, um dos protagonistas da arquitetura moderna da cidade.

Geraldino Duda nasceu em Campina Grande e atuou como projetista na cidade, apresentando uma abundante produção de edificações construídas principalmente na década de 1960, com características modernas. Posteriormente, na década de 1970, graduou-se como engenheiro civil, no entanto, continuou trabalhando no desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Sua atuação concretizou-se além da arquitetura residencial, onde foram identificados mais de cem projetos (Meneses, 2017), sendo reconhecido principalmente pelo projeto do Teatro Municipal de Campina Grande de 1962 (Diniz, 2022).

Diante deste cenário de inovação, tecnologia construtiva e aplicação de princípios modernos, o objetivo deste artigo é discutir a arquitetura moderna residencial construída na Paraíba a partir da análise tectônica da residência Walter Brito, projetada por Geraldino Duda (1935-2024) em Campina Grande–PB em 1977.

A justificativa deste trabalho aponta-se nos eixos da documentação e conseqüentemente da conservação da arquitetura moderna, contribuindo na salvaguarda de tal acervo. Além disto, destacamos a importância de olhar para a dimensão tectônica da arquitetura, tão essencial quanto a dimensão espacial, ambas complementares.

Existe uma inerência entre a dimensão estética da arquitetura e a sua dimensão técnica: a tectônica. O teórico Kenneth Frampton tratou a tectônica primeiro enquanto crítica à arquitetura pós-moderna, e em seguida, referente a uma categoria analítica da arquitetura¹. No entanto, sua origem remete à antiguidade, retomada por estudiosos alemães no século XIX e posteriormente ganhando repercussão na teoria da arquitetura por meio de Kenneth Frampton no fim do século XX:

A definição da palavra “tectônica” no dicionário, como “pertinente à edificação ou à construção em geral; construtivo, construtor, usado especialmente para referir-se à arquitetura e às artes da mesma família”, é um tanto reducionista para nossos fins, porque estamos pensando não só no componente estrutural em si, mas também na sua amplificação formal relativamente ao conjunto de que faz parte. A palavra “tectônica”, desde que começou a ser usada em meados do século XIX, nos escritos de Karl Bötticher e Gottfried Semper, indica não só a probidade material e estrutural de uma obra, mas também uma poética do construir subjacente à prática da arquitetura e das artes afins (Frampton, 2006 [1990], p.560).

Assim, para Frampton (1990), a arquitetura deve ser necessariamente incorporada na forma estrutural e construtiva, ao tempo que a tectônica não indica apenas uma integridade estrutural e material, mas também poética da construção, a qual será observada no desenvolvimento deste artigo. Dessa maneira, a tectônica pode ser entendida como o diálogo entre a materialidade da arquitetura e sua expressividade, podendo ser manifesta em uma diversidade

¹ Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture (1995).

tectônica na arquitetura moderna, de diferentes modos, circunstancial ao tempo e ao lugar (Rocha, 2012).

No livro *Studies in a Tectonic Culture* de 1995, Frampton analisa a obra de seis mestres modernos, identificando na tectônica também a relação entre a obra e o seu contexto - o lugar. Das obras analisadas, o autor observa obras residenciais dos arquitetos Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe e Jorn Utzon, onde podemos perceber o olhar dele sobre a tectônica residencial (Diniz e Rocha, 2024).

Frampton observa a utilização de blocos de concreto armado texturizados de Frank Lloyd Wright em obras de 1927, apresentando uma ideia de trama ou tecelagem, assim como a expressividade decorrente da utilização de tábuas de madeira montadas para concretagem de paredes, gerando uma textura modular que define todos os espaçamentos da edificação, incluindo aberturas e móveis embutidos.

Nas residências de Mies Van der Rohe dos anos 1920, Frampton observa a relação entre o vanguardismo e a tradição, à medida que observa a relação da leveza dos fechamentos em vidro e aço e a solidez das alvenarias em tijolos. Após esse período, Mies explora evidentemente o uso do vidro e da transparência, revelando a translucidez leve (Diniz e Rocha, 2024).

Já a obra residencial de Jorn Utzon é vista por Frampton como pertinente pela exploração da expressividade estrutural e a construção, com forte intenção transcultural, influenciada pela cultura japonesa, a partir da relação do embasamento ou trabalho de terraplanagem (pesado) e o todo arquitetônico - o envoltório (leve) (Diniz e Rocha, 2024):

Assim, essa diversidade tectônica percorre o habitar moderno podendo ser percebida pela referência a arte têxtil na obra Frank Lloyd Wright, que trabalhou com a montagem dos blocos de concreto texturizados, remetendo a tecelagem; o contraste entre a tradição e os preceitos da vanguarda experimentados por Mies Van der Rohe, que resultaram na exploração da tectônica através da desmaterialização da membrana e pelo estímulo da tecnologia; por fim, percebemos dois aspectos da tectônica residencial de Jorn Utzon evidenciada por Frampton: a primeira relacionada ao contraste estabelecido entre o *earthwork* e *roofwork*, ou seja, a solidez do trabalho da terra, com a leveza e desmaterialização da cobertura; e a segunda, referente à totalidade do *earthwork*, em todos os planos da estrutura formal (piso, parede e cobertura) (Diniz, 2022, p.126).

A partir desta discussão e da coleta de dados, é proposta a aplicação dos parâmetros analíticos da tectônica propostos por Rocha (2012), que focaliza as relações do sítio, da estrutura resistente e dos elementos de vedação com a estrutura formal arquitetônica:

O primeiro parâmetro consiste em observar a implantação a partir da “posição do edifício com relação ao lote, à orientação favorável às características climáticas do lugar e as vias de acesso, e a relação com a paisagem natural e construída” (Rocha, 2012, p. 79) e o embasamento, observando “A maneira como o terreno é trabalhado, para a ancoragem do edifício, atende de certo modo às suas características naturais — tipo de solo, geometria, desníveis, por exemplo — e aos limites ou concessões que delas decorrem (...)” (Rocha, 2012, p. 79).

O segundo parâmetro trata da relação estrutura resistente e estrutura formal arquitetônica, observando como o princípio estrutural influencia a geometria e as proporções, ou seja, como atuam no resultado estético-formal da materialização da arquitetura, mesmo que, esta esteja integrada - implícita - no todo arquitetônico.

O terceiro parâmetro relaciona os elementos de vedação e a estrutura formal arquitetônica, em todos os seus componentes: teto, piso, paredes e esquadrias. Em todos os parâmetros, é imprescindível verificar o papel das junções ou detalhes, enquanto potencial expressivo da arquitetura (Rocha, 2012).

ENSAIO SOBRE A RESIDÊNCIA WALTER BRITO (1977)

Projeto do engenheiro campinense Geraldino Duda (1935-2024), a Residência Walter Brito (1977) localiza-se no Bairro Santo Antônio, em Campina Grande-PB. Assim como outros exemplares das décadas anteriores, está inserida em um dos bairros que circundam o centro da cidade, configurado pela regularidade do desenho das ruas e quadras, em contraste com o bairro central, mais adensado (Figura 1).

Figura 1: Localização Residência Walter Brito.

Lote da Residência Walter Brino | Av. Mal. Floriano Peixoto, 1070.

Fonte: Autor, 2022.

Na primeira relação de análise da tectônica, de acordo com Rocha (2012), referente ao sítio e sua estrutura formal arquitetônica, é enfatizado o conhecimento do lugar a partir de suas amplificações na arquitetura, que evoca uma capacidade de verificação das qualidades especiais de um sítio:

As teorias do lugar, que se originam da fenomenologia e da geografia física, enfatizam a especificidade da experiência espacial e, em alguns casos, a ideia do *genius loci*, ou espírito específico do lugar. O lugar fornece um modo de resistir ao relativismo das teorias modernas da história pelo engajamento do corpo e sua capacidade de verificar as qualidades especiais de um sítio (Nesbitt, 2006, p. 57).

De acordo com Nesbitt (2006), Gregotti defende a criação do lugar como um ato primordial da arquitetura, estabelecido a partir da ação de assentar uma pedra no terreno, e assim, modificando e transformando o lugar em arquitetura, enquanto Norberg-Schulz aponta para uma responsabilidade do arquiteto em descobrir o *genius loci* (o espírito do lugar), e a partir disso, criá-lo de modo singular.

Nesse sentido, podemos observar duas principais implicações, que se referem à implantação da edificação e ao trabalho de embasamento realizado. Nesta residência, Geraldino Duda resolve o programa em um lote de vinte e quatro por quarenta e quatro metros, somando uma área de 1056m² (mil e cinquenta e seis metros quadrados) (Figura 2).

Figura 2: Plantas, fachada e corte da Res. Walter Brito.

Fonte: Acervo GRUPAL-UFCG, modificado pelo autor.

A implantação da casa se deu a partir de recuos generosos, sendo sete metros nas fachadas sul, leste e oeste, e três metros na fachada norte. Com desnível do lote de aproximadamente dois metros, a residência consiste em três pavimentos que totalizam aproximadamente 780 m² (setecentos e oitenta metros quadrados) de área construída.

O pavimento inferior (semienterrado) possui garagem, sala de jogos, quarto de hóspedes, quartos de serviço e área de serviço (que possui escada de acesso independente para a área de serviço do pavimento acima). Já o pavimento térreo (predominantemente social) conta com três salas, escritório, alpendres, copa, cozinha e área de serviços. Por fim, o pavimento superior (íntimo) possui quatro suítes e um terraço amplo. Existem dois acessos, o primeiro social, que ocorre na fachada leste, chegando em uma rampa que leva a um dos alpendres (área social), e um acesso de automóvel e de serviço na fachada sul, na cota mais baixa do lote.

A estrutural formal da Residência Walter Brito apresenta uma concordância com o sítio, em que a relação place form /product form (forma do lugar e caráter do lugar/ estrutura formal construída ou produzida) torna-se coerente à medida que o programa é resolvido aproveitando as características do contexto específico. Para isso, os ambientes de serviço/privados foram posicionados em uma cota abaixo do nível social, apresentando menor privilégio em seu posicionamento referente às condicionantes bioclimáticas. Ao contrário disto, o pavimento térreo, com acesso na cota mais alta do terreno, pode ser caracterizado pela integração com

exterior, aproveitando o melhor posicionamento de iluminação e ventilação natural para os ambientes sociais, assim também como o posicionamento das três principais suítes do pavimento superior.

O trabalho de terraplanagem realizado é evidente na configuração da forma estrutural arquitetônica (Figura 3). Para isso, foi trabalhado tanto o recorte do solo, posicionando o pavimento inferior semienterrado, como a criação de um embasamento *podium*, que eleva o térreo do acesso leste aproximadamente quarenta centímetros da cota mais alta (Figura 4). Estas soluções possuem implicações estéticas e funcionais que redundam em qualidades expressivas em sua construção formal. Isso ocorre ao observarmos o pavimento inferior que aparenta ser o próprio embasamento (*earthwork*) em continuidade do solo, da construção (*roofwork*) que se apoia sobre ele (Figura 5).

Figura 3: Trabalho de movimento de terra (Croqui esquemático de corte longitudinal da Res. Walter Brito).

Fonte: Autor, 2022.

Figura 4: Perspectiva 3D da volumetria da Res. Walter Brito (1977).

Fonte: Autor, 2022.

Figura 5: Diagrama da Relação Sítio e Estrutura Formal Arquitetônica.

Fonte: Autor, 2022.

Devido à sua formação em engenharia civil, percebemos a inserção do desenho da estrutura no projeto arquitetônico desenvolvido por Geraldino nesta residência². Isso é visto tanto na posição específica dos pilares e suas diferenças de seções conforme o pavimento (consequência da carga sustentada), como na solução das vigas invertidas no nível da cobertura, integradas em um sistema de laje dupla, o que causa um efeito de ocultação, aparentando ser uma laje maciça. Assim, ao tempo que oculta o sistema estrutural, provoca uma expressão formal moderna.

A estrutura em concreto armado, composta pelo sistema de lajes, vigas e pilares, está predominantemente integrada à forma arquitetônica (Figura 6), mesmo assim, é intrínseca a ela, atuando diretamente na possibilidade de grandes vãos em balanço, assim como de planos de vedação independentes, findando em uma cultura da técnica leve (light-weight), em certa medida. A residência possui empenas laterais que lembram as “cascas” em concreto armado aparente e texturizado da “escola brutalista paulista” vistas nas Casas Taques Bittencourt (1959) e na Casa Ariosto Martirari (1969-1975) de Vilanova Artigas, onde as mesmas apresentam os pilares integrados nas empenas, e nesses exemplares, foram melhor resolvidos, resultando em uma potência expressiva estrutural.

Na Residência Walter Brito, no entanto, estas empenas são postas de modo diferente, tanto devido à aplicação do revestimento liso, ao invés de concreto aparente texturizado, como da redundância estrutural causada, já que em paralelo a estes elementos são vistos os pilares (nas laterais da garagem no pavimento inferior), que poderiam ser um único elemento, como parece ao observar em outra perspectiva (Figura 7). Desse modo, essas “cascas” atuam apenas esteticamente, e não estruturalmente, como em outros exemplares modernos.

² Nos desenhos originais é possível identificar a locação da estrutura no projeto arquitetônico.

Parte da sua expressividade decorre da relação dos elementos de vedação que incidem sobre a estrutura formal arquitetônica, em uma série de polaridades: aberto/fechado, leve/pesado, opacidade/transparência (Figura 8), possibilitados pela exploração da tecnologia do concreto armado. Nesse sentido, percebemos os planos opacos em contraste com planos em esquadrias de madeira e vidro, do piso ao teto, assim como, em faixa horizontal, fazendo separação entre a estrutura e a vedação em alvenaria.

Figura 6: Relação Estrutura Resistente/ Estrutura Formal Arquitetônica.

Fonte: Autor, 2022.

Figura 7: Empena e pilares da garagem.

Fonte: Autor, 2022.

Figura 8: Relação elementos de vedação e estrutura formal arquitetônica.

Fonte: Autor, 2022.

A cobertura - outro plano de fechamento importante, principalmente a que possui forma triangular do pavimento superior - foi resolvida parcialmente com telhas onduladas pintadas de modo

aparente, lembrando a cor da telha canal, como uma solução da composição da forma arquitetônica que interrompe as empenas laterais, enquanto outra parte da cobertura é oculta por platibandas. Percebe-se que parte das soluções de fechamentos, principalmente os prolongamentos de lajes e empenas, funciona controlando a incidência direta dos raios solares, o que interfere na qualidade térmica e estética da residência, evidenciando uma preocupação de projeto, que também se materializa pela iluminação zenital em um dos banheiros (Figura 9).

Figura 9: Telhado aparente, detalhe do prolongamento de laje e iluminação zenital.

Fonte: Autor, 2022.

Em relação aos materiais de revestimentos, chama atenção o uso de pedra nos muros e pisos externos, assim como no pavimento semienterrado, que além de colaborar na ideia de embasamento sobre quem incide a edificação, também possui vantagens construtivas, de manutenção, durabilidade e estéticas.

O revestimento dos degraus externos e das escadas internas apresenta um detalhe tectônico de um material que remete ao trabalho da estereotomia (corte de pedra, construção de pedra, alvenaria) detalhado de modo que as peças se separam, e em alguns casos, são posicionados com desencontros, explorando diversos alinhamentos e sobreposições (Figura 10).

Figura 10: Detalhes.

Fonte: Autor, 2022.

A Residência Walter Brito evidencia uma cultura moderna arquitetônica que influencia a arte da construção também nos anos 1970. Apresenta soluções recorrentes das décadas anteriores, desde o modo de lidar com o lugar e os recursos tecnológicos e materialidade, com certas influências do movimento brutalista, mesmo que de modo parcial, sem a presença do concreto aparente texturizado e expressivo, ou apenas como uma tentativa de replicação formal.

É perceptível o modo como o edifício parte das condicionantes físicas e climáticas do sítio, modificando-o para melhor adaptação do programa solicitado. A partir disso, trabalha com diferenças de níveis que enriquecem a experiência de vivenciar o objeto construído em harmonia com o lugar. Além de, evidentemente, criar relações com uma cultura arquitetônica, mediada entre a clareza da ideia de *earthwork* e *roofwork*, à medida que o pavimento semi enterrado, em continuidade com o próprio embasamento, se destaca do elemento sobreposto a ele.

Usa a tecnologia do concreto armado na solução resistente da edificação, sendo que seus elementos não são explorados explicitamente como elementos definidores da forma arquitetônica, mas estão presentes de modo implícito, principalmente na definição dos vãos, influenciando no diálogo entre o aberto e o fechado, interno e o externo. Isso ocorre devido às possibilidades de independência estrutural, que permite soltar e fechar, em conjunto com os materiais aplicados, desde a pedra bruta cortada, o mármore polido, os azulejos coloridos internos, os tacos de madeira do piso, os caixilhos em madeira e vidro, e as alvenarias brancas opacas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra de Geraldino Duda é relevante para a cidade de Campina Grande, revelando o fenômeno nacional da disseminação da arquitetura moderna no país. O projeto analisado neste trabalho é apenas um exemplar de uma produção vasta que expressa diferentes qualidades, assim como apresenta inconsistências, decorrentes de diferentes condicionantes.

A residência Walter Brito é um exemplar significativo da arquitetura moderna residencial construída na Paraíba na década de 1970. As análises revelam uma relação entre estrutura, construção, tectônica e o lugar. Há a presença de uma poética, ou arte da construção, da cultura arquitetônica moderna, articulada por Geraldino Duda.

Apesar dos muros de pedra que separa o lote da cidade, existe uma certa permeabilidade visual, principalmente de dentro para fora, devido à elevação dos pavimentos, possibilitando ver a rua a partir da área social da casa. Pensar diferentes níveis, adequando a concepção projetual à topografia do lugar, resultou em qualidades espaciais e formais. No entanto, outras residências de Duda da década de 1960 apresentam melhor essa relação visual e de acesso à cidade.

Há poucos exemplares do habitar moderno na Paraíba em que a estrutura é protagonista da estrutura formal, no entanto, é por meio do seu uso implícito que as características modernas são exploradas: módulos, aberturas, independência entre os elementos e elementos em balanço. Apesar da forma que lembra as casas modernas brutalistas, Geraldino não explorou a expressividade da presença do concreto aparente texturizado. As formas trapezoidais foram elementos de vedação característicos desta obra, semelhante a uma “casca” que envolve a residência, como uma espécie de casulo. Esses elementos sombreiam as fachadas permeáveis, onde há esquadrias de vidro, uma estratégia bioclimática funcional para o clima local. Notamos um olhar de Geraldino para os detalhes, os encontros, entre os materiais, os alinhamentos e construção de formas, como um potencial tectônico, revelando a relação da expressividade com a materialidade da arquitetura.

Acredita-se que o objetivo do artigo foi satisfeito, pois foi possível explorar sobre a presença da arquitetura moderna residencial na Paraíba na década de 1970. No entanto, muito mais pode ser feito, uma amostra maior pode ser analisada e relacionada, contrapondo as características em comum, as diferenças, e se há alguma semelhança pertinente a uma produção nacional ou internacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DINIZ, D. Tectônica do habitar moderno: estudo em João Pessoa e Campina Grande, Paraíba (1950-1960). Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2022.

DINIZ, D.; ROCHA, G. Tectônica do habitar moderno: duas residências de Borsoi na Paraíba. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 124–139, 2024.

FRAMPTON, K. Rappel à L'Ordre: Argumentos em Favor da Tectônica. In: NESBITT, K. Uma nova agenda para a Arquitetura. São Paulo: Coleção Face Norte Cosac Naify, 1ª edição, 2006. p.556-569.

MENESES, C. As residências unifamiliares de Geraldino Duda. Um estudo sobre o morar em Campina Grande nos anos 60. Campina Grande: trabalho de conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo. UFCG. 2017.

NESBITT, Kate. Uma nova agenda para a arquitetura teórica (1965-1995). Tradução Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

ROCHA, G. O caráter tectônico do moderno brasileiro: Bernardes e Campello na Paraíba (1970-1980). Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.